

DINIY MAZMUNDAGI MATERIALLARNI TAYYORLASH VA TARQATISH USTIDAN DAVLAT NAZORATINING HUQUQIY MEXANIZMLARI

Aytimova Barshinay Mu'barrek qizi

Berdaq nomidagi

Qoraqalpoq davlat universiteti

Yuridika fakulteti talabasi

e-mail: barshinay16a@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash va tarqatish ustidan davlat nazoratining huquqiy mexanizmlari tahlil qilinadi. Xalqaro huquq normalari, qiyosiy huquqshunoslik tajribasi va milliy qonunchilik asosida nazorat institutlarining tarkibiy tuzilishi, ularning amalga oshirilish shakllari hamda demokratik tamoyillarga muvofiqligi o'rganiladi. Tadqiqotda ruxsat berish, ro'yxatdan o'tkazish, ekspertiza va taqiqlash kabi huquqiy vositalar tahlil etilgan bo'lib, diniy erkinlik bilan davlat xavfsizligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: diniy materiallar, davlat nazorati, huquqiy mexanizmlar, diniy erkinlik, litsenziyalash, ekspertiza, taqiqlash, vijdon erkinligi.

МЕХАНИЗМЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОДГОТОВКОЙ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ РЕЛИГИОЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Айтымова Баршынай Муббарек кизи

Студент юридического факультета

Каракалпакского государственного

университета имени Бердаха

Аннотация: В данной статье анализируются правовые механизмы государственного контроля за подготовкой и распространением материалов религиозного содержания. На основе норм международного права, опыта сравнительного правоведения и национального законодательства исследуются структура контрольных институтов, формы их реализации, а также их соответствие демократическим принципам. В исследовании анализируются такие правовые средства, как разрешительный порядок, регистрация, экспертиза и запрет, при этом особое внимание уделяется вопросам обеспечения баланса между свободой вероисповедания и государственной безопасностью.

Ключевые слова: религиозные материалы, государственный контроль, правовые механизмы, свобода вероисповедания, лицензирование, экспертиза, запрет, свобода совести.

LEGAL MECHANISMS OF STATE CONTROL OVER THE PREPARATION AND DISTRIBUTION OF RELIGIOUS MATERIALS

Aytimova Barshinay Mubarrek kizi

A student of the Faculty of Law at

Berdakh Karakalpak State University

Abstract: This article analyzes the legal mechanisms of state control over the preparation and distribution of religious materials. Based on international legal norms, comparative legal experience, and national legislation, the study examines the structure of control institutions, the forms of their implementation, and their compliance with democratic principles. The research analyzes such legal instruments as authorization, registration, expert examination, and prohibition, with particular attention paid to ensuring a balance between freedom of religion and state security.

Keywords: religious materials, state control, legal mechanisms, freedom of religion, licensing, expert examination, prohibition, freedom of conscience.

Zamonaviy huquqiy davlatlar oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri din sohasidagi munosabatlarni tartibga solish hisoblanadi. Diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, nashr etish va tarqatish jarayonlari nafaqat diniy erkinlik huquqiga, balki jamoat xavfsizligi, ijtimoiy barqarorlik va milliy birlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Aynan shu sababli ko'plab davlatlar bunday materiallar ustidan turli darajadagi huquqiy nazorat tizimlarini shakllantirgan. Davlat nazoratining huquqiy asoslari xalqaro huquq me'yorlari bilan chambarchas bog'liq. BMT ning 1966 yil Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakti, Yevropa inson huquqlari konventsiyasi va boshqa xalqaro hujjatlar vijdon va din erkinligini asosiy inson huquqi sifatida mustahkamlaydi. 'Shu bilan birga, ushbu hujjatlar tegishli cheklovlar o'rnatish imkoniyatini ham nazarda tutadi, biroq bunday cheklovlar qonunda belgilangan bo'lishi, zaruriy demokratik jamiyatda oqlangan maqsadlarga xizmat qilishi hamda mutanosiblik tamoyiliga mos kelishi lozim. O'tgan o'n yilliklarda diniy ekstremizm va terrorizm xavfining kuchayishi natijasida ko'plab davlatlar diniy materiallar sohasidagi nazorat mexanizmlarini sezilarli darajada kuchaytirdi. Bunday holat, bir tomondan, huquqiy tartibga solishning yangi modellarini yaratishni taqozo etsa, ikkinchi tomondan, din erkinligini asosan cheklab qo'yish xavfini ham keltirib chiqaradi. Mazkur maqolaning maqsadi ana shu ziddiyatli muammoni huquqiy tahlil asosida o'rganishdan iborat.

Xalqaro huquq sohasida din va vijdon erkinligini tartibga soluvchi asosiy manba sifatida BMT ning 1948 yil Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 18-moddasi va Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning shu nomli moddasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu normalar har bir shaxsning din yoki e'tiqodni o'zgartirish, diniy marosimlarni yakka tartibda yoki jamoa bo'lib amalga oshirish erkinligini kafolatlaydi. BMT Inson huquqlari qo'mitasining 22-sonli umumiy sharhida erkinligiga bo'lgan har qanday cheklovning uchta mezonni qondirishi zarurligini belgilaydi: cheklov qonuniy asosga ega bo'lishi kerak; qonuniy maqsadlarni ko'zlashi ya'ni jamoat xavfsizligi, tartib-intizom, sog'liq yoki axloqni himoya qilish yoki boshqalarning huquqlarini muhofaza etish kerak, bundan tashqari, ko'zlangan maqsadga erishish uchun zarur va mutanosib bo'lishi shart.²

Turli davlatlar diniy materiallar ustidan nazoratni amalga oshirishning o'ziga xos modellarini ishlab chiqqan. Ushbu modellarni quyidagi asosiy guruhlariga ajratish mumkin.

¹ Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt. 1966 yil 16 dekabr, BMT shartnomalar to'plami,

² . BMT Inson huquqlari qo'mitasi. 22-sonli Umumiy sharh: FSHP 18-moddasi: Fikr, vijdon va din erkinligi. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 1993.

Birinchi model - liberal model. Bunga AQSh, Germaniya, Niderlandiya kabi davlatlar kiradi. Bu davlatlarda diniy materiallar ustidan davlat nazorati juda cheklangan bo'lib, asosan nafratga undovchi va zo'ravonlikka da'vat etuvchi mazmundagi nashrlarni taqiqlash bilan cheklanadi. Germaniyaning Asosiy qonuni Grundgesetzning 4-moddasi din erkinligini keng doirada kafolatlaydi.³ AQShda Birinchi Tuzatma- First Amendment dinga oid nashrlarni davlat aralashuvidan deyarli to'liq himoya qiladi.

Ikkinchi model - muvozanatli model. Bunga Fransiya, Ispaniya, Italiya davlatlari kiradi. Mazkur davlatlar davlat laikligi ya'ni sekularizm tamoyilini saqlab qolgan holda, diniy materiallarning tarqatilishini ma'lum cheklovlar asosida nazorat qiladilar. Fransiyada 1905 yil cherkov va davlatni ajratish to'g'risidagi qonun asosida shakllangan tizim diniy tashkilotlarni davlat nazoratidan nisbatan himoya qiladi, biroq kult xavfi deb baholanuvchi guruhlar faoliyatini cheklovchi mexanizmlar ham mavjud.

Uchinchi model-kuchaytirilgan nazorat modeli,Rossiya, Xitoy, O'rta Osiyo davlatlari kiradi. Ushbu davlatlarda diniy materiallar ustidan ko'p bosqichli nazorat tizimlari faoliyat ko'rsatadi, ular ro'yxatdan o'tkazish, ekspertiza va taqiqlash kabi huquqiy vositalarni o'z ichiga oladi. Mazkur tizim ro'yxatdan o'tkazish, diniy ekspertiza, litsenziyalash, monitoring va taqiqlash kabi huquqiy vositalarni o'z ichiga oladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida diniy mazmundagi materiallarning noqonuniy tayyorlanishi, olib kirilishi va tarqatilishining oldini olish maqsadida vakolatli davlat organlari tomonidan profilaktik nazorat, axborot makonini monitoring qilish, internet tarmoqlari va messenjerlardagi noqonuniy diniy kontentni aniqlash hamda bartaraf etish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, fuqarolar o'rtasida diniy bag'rikenglik, huquqiy madaniyat va axborot xavfsizligini mustahkamlashga qaratilgan targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Jumladan 2021 yil 1-iyul kuni "2021-2026 yillarga mo'ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoevning farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon bilan "2021-2026 yillarga mo'ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasi" va «Milliy strategiyasini amalga oshirish yuzasidan "yo'l xaritasi"ga ko'ra, quyidagilar strategiyaning ustuvor yo'nalish va maqsadlari etib belgilandi: ekstremizm va terrorizm g'oyalari tarqalishining oldini olish maqsadida vatanparvarlik, an'anaviy qadriyatlar va bag'rikenglik mafkurasini targ'ib qilish, voyaga etmaganlar va yoshlar orasida ekstremizm va terrorizmg'oyalari tarqalishiningoldini olish, ayollar huquqlarini himoya qilish hamda ularning ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishdagi rolini kuchaytirish, Internet jahon axborot tarmog'idan ekstremistik va terrorchilik maqsadlarida foydalanishgaqarshi kurashish, fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalarini ekstremizmva terrorizmga qarshi kurashishga keng jalb qilish, ekstremistik va terrorchilik harakatlarini sodir etganlik hamda ularni moliyalashtirganlik uchun huquqiy ta'qib va javobgarlikka tortish choralarini takomillashtirish, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish sohasidagi normative-huquqiy bazani takomillashtirish va ushbu sohadagi xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish kabi chora-tadbirlarni rivojlantirmoqda. Shuningdek, Oliy sud tomonidan internet jahon tarmog'idagi diniy ekstremistik, terroristik va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan deb topilgan hamda O'zbekiston Respublikasining hududiga olib kirish, tayyorlash, saqlash, tarqatish va namoyish etilishi taqiqlangan manba va kontentlar ro'yxati e'lon qilindi.Xususan bular:

³ Yevropa Inson Huquqlari Sudi. Handyside - Birlashgan Qirollik ishi, ariza № 5493/72, 1976 yil 7 dekabr.

davlat va jamiyat xavfsizligini himoya qilish, noqonuniy diniy targ'ibotning oldini olish hamda fuqarolar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan materiallarning noqonuniy aylanishiga chek qo'yishdan iboratdir. Shu munosabat bilan quyidagi jinoyatlar uchun javobgarlik choralarining qo'llanishi belgilangan:

2442 -modda. Diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish. Diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish - besh yildan o'n besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

O'sha harakatlar:

a) og'ir oqibatlar kelib chiqishiga sabab bo'lsa

b) voyaga yetmagan shaxsni jalb etgan holda sodir etilgan bo'lsa

o'n besh yildan yigirma yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Basharti shaxs taqiqlangan tashkilotlar mavjudligi to'g'risida o'z ixtiyori bilan xabar qilgan va jinoyatni ochishga yordam bergan bo'lsa, u ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyat uchun javobgarlikdan ozod qilinadi.

2443 -modda. Diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish. Diniy mazmundagi materiallarni tarqatish maqsadida qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish yoki tarqatish, shunday qilmishlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.⁴

O'zbekiston Respublikasida ham diniy mazmundagi materiallarni olib kirish, tayyorlash va tarqatishda diniy ekspertiza amaliyoti mavjud bo'lib, ekspertiza xulosasi asosida materiallardan foydalanishga ruxsat berilishi yoki ularni cheklash masalasi hal qilinadi. Mazkur tizim diniy xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qilsa-da, ekspertiza jarayonining shaffofligi, mutaxassislarining xolisligi va ilmiy metodologiyaning aniqligi muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda ekstremistik oqimlar o'z faoliyatini zamonaviy axborot texnologiyalari orqali yanada kengaytirmoqda. Ular, ayniqsa, yoshlar va mehnat migrantlarini ta'sir doirasiga jalb qilish, yashirin guruh va "hujralar" tashkil etish, diniy-ekstremistik mazmundagi materiallarni elektron shaklda tarqatish hamda internet tarmoqlari orqali targ'ibot olib borish usullaridan faol foydalanmoqda. Bunday tashkilotlar internet platformalarida o'zlarini go'yoki diniy qadriyatlarini himoya qiluvchi va "adolat yo'lida kurashuvchi" guruh sifatida ko'rsatishga urinadi. Natijada ayrim yoshlar radikal g'oyalarning ta'siriga tushib, xorijiy mojaroli hududlarga borish va noqonuniy qurolli tuzilmalar safiga qo'shilish holatlari ham kuzatilmoqda.

Shuningdek, ayrim ekstremistik oqimlar o'z qarashlariga qo'shilmagan musulmonlarni "kofir" deb e'lon qilish, zo'ravonlikni oqlash hamda inson huquqlariga zid bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilish orqali jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid tug'dirmoqda. Bu esa diniy mazmundagi materiallar ustidan samarali va qonuniy nazorat mexanizmlarini shakllantirish zaruratini kuchaytiradi. Biroq diniy materiallarni aniqlash va ularga nisbatan cheklov choralarini qo'llash jarayonida qonuniylik, mutanosiblik va inson huquqlariga rioya etilishi muhim ahamiyatga ega. Chunki noto'g'ri yoki asossiz cheklovlar fuqarolarning vijdon va e'tiqod erkinligiga noqonuniy aralashuvga olib kelishi mumkin. Diniy ekstremizm ko'pincha transmilliy va transcagaraviy xususiyatga ega bo'lganligi sababli, unga qarshi kurashishda davlatlar o'rtasida tezkor axborot almashinuvi, xalqaro hamkorlik hamda zamonaviy monitoring tizimlarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi huquqiy tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

⁴ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. — Toshkent, 2024.

✓ Qonunchilikdagi asosiy tushunchalar: «xavfli diniy mazmun», «ekstremistik material» va «diniy propaganda»ni aniq, tor va o'lchovli mezonlar asosida ta'riflash zarur. Bu narsa huquqiy munosabatlarning oldindan aytib bo'larlilik tamoyilini ta'minlaydi.

✓ Sun'iy intellektga asoslangan kontent monitoring tizimlarini joriy qilish orqali internetdagi ekstremistik diniy materiallarni erta aniqlash mumkin.

✓ Ekspertiza mustaqilligini ta'minlash. Diniy materiallarni baholash bo'yicha ekspertlar siyosiy ta'sirdan erkin, xilma-xil konfessiyalar va fuqarolik jamiyatini ifodalovchi mustaqil organlarga birlashtirilishi kerak. Ekspertiza metodologiyasi ochiq va ilmiy asosga ega bo'lishi lozim.

Diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash va tarqatish ustidan davlat nazoratining huquqiy mexanizmlari murakkab va ko'p qirrali huquqiy fenomen hisoblanadi. Bir tomondan, bunday nazorat jamiyatni diniy ekstremizm va zo'ravonlikka undovchi mazmundan himoya qilishga xizmat qilishi mumkin va muayyan sharoitlarda zarur bo'lishi ham mumkin. Ikkinchi tomondan, me'yor va protseduralar noto'g'ri belgilangan taqdirda din erkinligiga asossiz aralashuvga, davlatning diniy hayotga munosabatini siyosiy jihatdan belgilash vositasiga aylanib ketishi xavfi mavjud. Diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, tarqatish va ulardan foydalanish bilan bog'liq huquqbuzarliklarni aniqlash hamda ularning oldini olish masalasi kompleks yondashuvni talab etadi. Mazkur yo'nalishda huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish, zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, profilaktik-ma'rifiy ishlarni kuchaytirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish hamda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, diniy erkinlik va jamoat xavfsizligi o'rtasidagi muvozanatni saqlash davlat siyosatining asosiy tamoyillaridan biri bo'lib qolishi lozim. Bugungi kunda Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilayotgan yoshlar siyosati doirasida yosh avlodning ma'naviy-ma'rifiy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, yoshlarni vatanparvarlik, bag'rikenglik, qonunga hurmat va mustaqil fikrlash ruhida tarbiyalash orqali ularni turli radikal va ekstremistik g'oyalarning salbiy ta'siridan himoya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. "Yoshlarni tarbiyalash xalqni tarbiyalashdir" degan tamoyil asosida amalga oshirilayotgan islohotlar yoshlarning o'z kelajagini Uzbekistan taraqqiyoti bilan chambarchas bog'lashiga xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, iqtisodiy va ijtimoiy sohalaridagi yangilanishlar, ta'lim va bandlik imkoniyatlarining kengayishi yoshlarning jamiyatdagi faolligini oshirmoqda. Bu esa ularning turli destruktiv oqimlar ta'siriga tushib qolishining oldini olishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Maqolada tahlil qilingan xalqaro huquq me'yorlari va qiyosiy tajriba ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli huquqiy nazorat modeli uchta asosiy tamoyilga tayanishi zarur: qonuniylik, zaruriylik, mutanosiblik. Ushbu tamoyillarning amalga oshirilishi uchun huquqshunoslik, diniy tadqiqotlar, siyosatshunoslik va axborot texnologiyalari sohasidagi mutaxassislarning hamkorligi lozim. Shundagina diniy erkinlik va jamoat xavfsizligi o'rtasidagi nozik muvozanatni huquqiy tartibga solish orqali saqlash mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. — Toshkent, 2024.
2. "Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash" bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonunlari to'plami. — Adliya vazirligi, 2023.
3. B. Rustamov. Huquqiy davlat va diniy erkinlik. — Toshkent: Ijtimoiy Fikr, 2022.

4. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt. 1966 yil 16 dekabr, BMT shartnomalar to'plami,
5. Yevropa Kengashi. Inson huquqlari va asosiy erkinliklarni muhofaza qilish to'g'risidagi konvensiya. 1950 yil 4 noyabr, Rim.
6. BMT Inson huquqlari qo'mitasi. 22-sonli Umumiy sharh: FSHP 18-moddasi: Fikr, vijdon va din erkinligi. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 1993.
7. Yevropa Inson Huquqlari Sudi. Hasan va Chaush - Bolgariya ishi, ariza № 30985/96, 2000 yil 26 oktyabr.
8. Yevropa Inson Huquqlari Sudi. Handyside - Birlashgan Qirollik ishi, ariza № 5493/72, 1976 yil 7 dekabr.
9. Yevropa Inson Huquqlari Sudi. I.A. - Turkiya ishi, ariza № 42571/98, 2005 yil 13 sentyabr.
10. Gunn, T.J. «The Complexity of Religion and the Definition of 'Religion' in International Law». Harvard Human Rights Journal, 16, 2003, 189–215-betlar.
11. Temperman, J. State-Religion Relationships and Human Rights Law: Towards a Right to Religiously Neutral Governance. Martinus Nijhoff Publishers, 2010
12. O'zbekiston Respublikasi. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida. Qonun, 1998 yil 1-may.

